

13a Typischer Linden-Buchenwald (*Tilio-Fagetum typicum*)

Beschreibung¹

Buchenwald mit Bergahorn, Sommerlinde und teilweise Eibe. Pionierbaumarten

Idealisiertes Bestandesprofil

Boden²

Humusform: Mull (Kalkmull)

Entwicklung: Rendzina, Gesteinsrohboden

Eigenschaften: Humusreiche Kalkschuttböden; hoher Skelettanteil, Gründigkeit mittel bis tief, starke biologische Aktivität, normal bis übermässig durchlässig

Ökogramm

Vorkommen der Waldameisen

Im skelettreichen Typischen Linden-Buchenwald liegt die Nest-Abundanz bei 3.0 Nestern pro km². Hier finden wir *F. polyctena* mit einer Nest-Abundanz von 2.6. Die Nest-Abundanz von *F. rufa* und *F. lugubris* liegt deutlich unter 1. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei einem Nestfund in diesem Standorttyp um *F. polyctena* handelt, liegt bei 81 %.

Abundanz (Anzahl Ameisennester pro km²)

¹ aus Frehner et al (2005/2009)

² aus Frehner et al (2005/2009)

Originalartikel: **KLEIN A, GLANZMANN I, KLEIN J (2022)** Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Schweiz Z Forstwes 173 (2): 74–81. doi: 10.3188/szf.2022.0074.

Quelle: Klein A, Glanzmann I, Klein J (2022) Einflüsse der Waldstandorttypen auf Waldameisen (*Formica s. stricto*) im östlichen Jura. Faktenblätter. doi: 10.5281/zenodo.6219760.